

ОБРАЗ-КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Юнусова Малохат Тураваевна

*Магистрант 2 курса Узбекский государственный
университет мировых языков..*

Аннотация: В современной лингвоантропологии поставлена и успешно решается масштабная задача системного и комплексного описания языкового образа человека как особого и центрального фрагмента языковой картины мира (Ю.Д. Апресян, В.Н. Телия, Е.С. Кубрякова, Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев, Е.В. Урысон, В.В. Колесов, М.В. Пименова, М.П. Одинцова, Л.Б. Никитина, Н.А. Седова, Н.Д. Федяева, В.П. Завальников и др.).

Чтобы обосновать выбор объекта и предмета настоящего исследования, выполненного в рамках лингвоантропологии, обратим внимание на то, что языковой образ человека репрезентируется в речи двумя онтологически противопоставленными ипостасями: одна - активный субъект (творец речи-мысли и создатель языковой картины мира), второй - пассивный объект разнообразных речемыслительных характеристик (описаний, оценок, коннотаций и т.п.), интерпретируемый субъектом, плод его интеллектуально-эмоциональной рефлексивно-аналитической деятельности, воплощенный в слове - высказывании - тексте.

Ключевые слова: композиция, внешность человека, единица лингвоантропологи

«Внешний человек» - одна из таких объектных языковых ипостасей человека, условно отвлекаемая от двух других столь же фундаментальных сущностных объектных характеристик и соотносимая с ними: «человек целостный» и «внутренний человек». Таким образом, объект настоящего

исследования - те представления о внешности человека - в их диалектической связи с представлениями о внутреннем и целостном человеке, - которые объективированы (манифестированы) семантикой, прагматикой (функционированием) языковых и речевых единиц, структур, композиций, тематически объединяемых общей или частичной характеристикой внешности человека как объекта речи-мысли.

Предмет исследования - собирательный языковой образ-концепт «внешний человек», который обобщает воплощаемые в словесном и текстовом материале представления носителей русского языка и является их лингвоантропологической моделью-интерпретацией.

Иначе говоря, выделенные нами объект и предмет соотносятся как непосредственно наблюдаемые в речи конкретные несистемные представления (объект) и как добываемое на базе наблюдений над этими представлениями обобщенное, упорядоченное, лингвоантропологически интерпретированное знание - языковой образ-концепт, предназначенное в конечном счете для включения (интеграции) в систему существующих философских, культурологических, эстетических, лингвоантропологических научных знаний о внешнем человеке в его онтологическом единстве с человеком целостным, человеком внутренним и с человеком-субъектом - творцом русской наивной ЯКМ.

Поясним в связи с названным предметом исследования, какой смысл вкладывается нами в термин «образ-концепт»: понятие «концепт» отражает все представления, существующие в сознании носителей языка о каком-либо объекте действительности (и научные, и ненаучные, и донаучные) (Роль человеческого фактора в языке, 1988а; Степанов, 1997; Краткий словарь когнитивных терминов, 1996). Так как наш предмет - образ «внешнего человека» в языковой картине мира, то главное в содержании исследуемого концепта - его наивность, ненаучность. Наивную языковую картину мира от научной, как отмечают многие теоретики, отличают такие качества, как образность, оценочность, стереотипность, богатство ассоциаций. В наивной

языковой картине мира выделяются условно различаемые образ-концепт целостного, образ-концепт внутреннего и образ-концепт внешнего человека. Таким образом, понятие «образ» в номинации «образ-концепт» является характеризующим, оно подчеркивает наивное, оценочное, ассоциативное в концепте. Образ-концепт «внешний человек» в сознании и языке характеризуется особыми чертами концептуализации. Категориальный языковой характер из этих черт имеют, как будет показано далее - в исследовательских главах диссертации,

- оценочность, стереотипность[^] образность, семантика-вторичного означивания (соотносительная с семантикой первичного означивания самой, внешности человека как экстралингвистической сущности) и способность замещать обозначения целостного человека в определенных речевых ситуациях. Кроме того, языковой образ внешнего человека представлен в языке как своеобразное обширное семантическое пространство.

Семантическое пространство образа-концепта «внешний человек» в ЯКМ репрезентируется той совокупностью значений языковых единиц, прежде всего номинативных, - их зафиксированных словарных и незафиксированных речевых вариантах, - которые по принципу разнообразных сближений, пересечений, эквивалентностей, со- и противопоставлений образуют некое объемное, системно организованное множество, формирующее и отображающее национальный языковой образ внешности. Часть этих значений принадлежит словарно закрепленной структуре слов, другая часть, - а это оценочно-прагматический, фоново-культурный или индивидуально-психологический тип коннотаций, - создается и актуализируется в определенных коммуникативных ситуациях и соответствующих текстах.

Эмпирическим основанием правомерности специального лингвоантропологического исследования и истолкования внешнего человека являются разные контексты: те, в которых в качестве обозначения элемента внешности используются номинации физических органов, частей тела, движений, изменений тела, и те, в которых употреблены наименования

функциональных характеристик внешнего облика человека (например, манера, поведение, голос), и те, в которых даны характеристики целостного человека по особенностям всей его внешности, описывается внешний облик в целом:

Сынуля», например, меньше занят, но он гораздо больше узнаваем за счет характерной внешности: он очень удачно поймал такого рохлю, тряпку (жур.) (целостное восприятие внешности);

У Чижевича черные волосы ежиком, но на затылке просвечивает лысина (Куприн) (характеристика отдельных элементов);

Я сажусь на край скамьи, подальше от него, чтобы не мешать непрерывному движению его рук. Это какой-то танец на месте, необычайно грациозный танец (Одоевцева) (описание движений тела);

Вернемся к С. Доренко. Внешне он здорово изменился. Пополнел. Стал вальяжнее. Эдакий барин, которого все боятся (газ.) (описание изменений внешности);

Явления и предметы внешнего мира представлены в человеческом сознании в виде понятий, концептов, образов, которые формируют совокупность обобщенных «языковленных» представлений человека о мире, т.е. «языковую картину мира». Такие представления существуют у человека и о самом себе, поскольку весь мир создан и отображен в языке «по мерке человека» (А.А. Потебня, Э. Бенвенист, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия, В.А. Маслова, Н.И. Сукаленко, М.П. Одинцова и др.). В наивном сознании и языке внешний человек, как и целостный человек, многократно расчленен: выделяется множество элементов внешнего облика, эти элементы параметризуются и оцениваются. Восприятие внешнего облика человека сопровождается национально-культурными коннотациями, которые проявляются в языке в своеобразии оценок, стереотипизации, метафоризации.

Объясняются эти явления тем, что в центре внимания субъекта, описывающего объект - человека, находятся те элементы внешности, которые представляются наиболее ценными в данной культуре или ситуации с точки

зрения их эстетической, экспрессивной, прагматической и информативной значимости, т.е. с точки зрения тех или иных норм, оценок, а также те особенности внешнего облика, которые позволяют индивидуализировать кого-либо или выделить его среди других по каким-либо особенностям (в разных коммуникативных ситуациях).

Внешний человек, объект мысли и непосредственного восприятия, существующий в реальном пространстве и времени, является для себя и других людей определенным образом структурированной знаковой системой (в отличие от человека внутреннего, скрытого от непосредственного наблюдения и семантизуемого только опосредованно). Интерпретируя человека, данного во внешних, знаковых, формах проявления, говорящий вторично (вербально) означает и обогащает его семантическими ассоциациями и коннотациями, репрезентируя, проявляя такие свойства внешности человека, как способность выражать, проявлять внутреннего и целостного человека.

Таким образом, внешний облик человека как бы передает свое нефизическое знаковое содержание, свои знаковые смыслы и функции языковому образу-концепту. «Языковые знаки, будучи категориями в онтологическом плане, в свою очередь сами служат категоризации, но уже языковой, посредством которой осуществляется знаковая репрезентация расчлененного мира» (Кравченко, с. 76).

Далее дадим краткий обзор работ, специально посвященных языковым репрезентациям внешнего человека.

Для моделирования семантического пространства внешнего человека важно учесть, что в семантической структуре слов образно-языковое (наивное) представление о внешнем человеке манифестируется семой «внешний вид», интегрирующей огромное число номинаций различной частеречной принадлежности, тематически (денотативно) сводимых к одному классу объектов действительности, прямо или ассоциативно отражающих денотативный объект «внешний вид человека». В семантической структуре

слов и словосочетаний (эквивалентов слова) эта интегральная сема имеет разный статус: она может быть основной, предметной семой, репрезентирующей денотативное и понятийное (сигнификативное) ядро лексемы, или дополнительной (частотной, типичной, узуальной или окказиональной, т.е. релятивной и необязательной) к понятийному ядру предметной семы, например, лексема очки имеет в понятийном ядре сему «прибор», а ее дополнительная (необязательная) сема - «элемент внешнего облика»: Солнцезащитные очки. Очки с толстыми линзами; Тебе очень идут эти очки!; Девушка в очках, подойдите ко мне; лексема лицо имеет понятийное ядро «передняя часть головы человека», а дополнительной ее семой является «элемент наружного вида человека»: У него красивое лицо; Что она сделала со своим лицом?; Она лежала лицом вверх.

Теоретическая значимость статьи заключается в разработке понятия языкового образа-концепта «внешний человек» и формулировании принципов, подходов к его комплексному описанию на базе идей современной семантики, в частности в русле ее когнитивно-антропологического направления. Языковой образ человека, в том числе внешнего человека, интерпретируется нами как наивный: его содержание имеет субъективно-психологическое, аксиологическое, национально-культурное, мифопоэтическое внелингвистическое обоснование.

В статье представлен результат межуровневого многоаспектного исследования образа-концепта «внешний человек» в русском языке. Выявлены основные черты полевой организации лексем и их эквивалентов, входящих в макрополе «внешний человек», очерчено, таким образом, лексико-семантическое пространство «внешний человек» в русской ЯКМ. Разработана проблематика аксиологического, стереотипного и семиотического как своеобразных категориальных черт концептуализации внешности человека в языковой картине мира: исследована репрезентация тендерных и национальных оценок-стереотипов «внешнего человека», интерпретирована его вторичная семиосфера, соотношенная в ментальности и языке с целостным

и внутренним человеком и отображающая семиотические, коммуникативные, социально-психологические черты реальной внешности человека.

Список литературы:

1. Анипкина Л.Н. Оценочные высказывания в прагматическом аспекте // Филол. науки. 2000. - №2,- С. 58-65.
2. Антропоцентрический подход к языку. Пермь: Перм. гос. ун-т, 1998. - Ч. 1,2.
3. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика. М.: Языки русской культуры, Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1995а.
4. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Языки русской культуры. Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1995б.
5. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопр. языкознания. 1995в. - №1. - С. 28-35.
6. Аристотель. Сочинения. М.: Наука, 1978. - Т. 2.
7. Артемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики. -М.: МГУ, 1980.